

31-oktabr, 2024-Yil

AVTOMOBILGA OID SO‘ZLARNING LEKSIK-TEMATIK GRUHLARI

(ingliz va o‘zbek tillari misolida)

Mastona Yuldasheva

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895818>

Annotatsiya. Bugungi kunda tilshunoslar soha terminlarini chuqur o‘rganish jarayonida, terminlarning lug‘atlardagi o‘rni hamda ma’no jihatdan boyligini aniqlash uchun tematik guruhlariga ajratishmoqda. Ushbu maqolada avtoleksikaga oid so‘zlarni leksik–tematik guruhlariga bo‘lingan va misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: freym, frazeologik birliklar, paremeologik birliklar, leksik-semantik, funksiya, struktur.

LEXICAL-THEMATIC GROUPS OF CAR-RELATED WORDS

(in the example of English and Uzbek languages).

Abstract. Today, linguists, in the process of in-depth study of field terms, divide them into thematic groups in order to determine their place in dictionaries and their semantic richness. In this article, autolexical words are divided into lexical-thematic groups and examples are given.

Key words: frame, phraseological units, parameological units, lexical-semantic, function, structure.

ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СЛОВ, СВЯЗАННЫХ С АВТОМОБИЛЕМ

(на примере английского и узбекского языков).

Аннотация. Сегодня лингвисты в процессе углубленного изучения отраслевых терминов делят их на тематические группы с целью определения их места в словарях и их смыслового богатства. В данной статье автолексические слова разделены на лексико-тематические группы и приведены примеры.

Ключевые слова: фрейм, фразеологизмы, парамеологические единицы, лексико-семантика, функция, структура.

Globalashuv jarayoni va natijada bilim va inson faoliyatining turli sohalarining jadal rivojlanishi tilning terminologik tizimlarining leksik tarkibining kengayishini belgilab bermoqda.

Tilning terminologik tizimlari ilmiy kommunikatsiyaning maxsus sohasida lingvistik va nolingvistik mexanizmlar ta'sirida lingvistik ifoda vositalarining ishlashini namoyon qiladi.

Maxsus yoki ilmiy bilimlar mazmunli, ongli, tizimlashtirilgan bilim bo‘lib, ularning ko‘p qismi ma’lum bir guruh odamlariga – olimlar va mutaxassislarga ma’lum va tushunarli bo‘ladi.

31-oktabr, 2024-Yil

Professional kommunikatsiyaga maxsus maqsadlar uchun mo'ljallangan til (Language for Special Purposes – LSP) xizmat ko'rsatadi, uning dolzarbligi (relevantligi) tegishli bilim sohasining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi.

Hozirgi vaqtda taraqqiyot va texnologiya ta'sirida ingliz tilining "Transport" terminologiya tizimining konseptual apparati shakllantirilmoqda. Mutaxassislarning kasbiy muloqot tili, ma'lum bir kasbiy soha ehtiyojlariga xizmat qiladi, sanoatda takomillashtirilgan ish usullarini aks ettiradi, shuning uchun u haqiqat va dunyoni tushunish jarayoni natijasi sifatida bilimlarni aks ettiradi.

Terminologik tizim terminologik tizimning majburiy muhim tarkibiy qismlari bo'lgan asosiy tushunchalar (har bir fanning konseptual sohasining "yadrosi")ni o'z ichiga oladi .

Leksik ma'noni ko'rib chiqishning eng maqbul usullaridan biri leksik birlikning paradigmatic va sintagmatic xususiyatlarini bir vaqtning o'zida aniqlashga imkon beruvchi hamda kognitiv semantikaning o'zak (markaziy) usuli sifatida *freym yondashuvi* olinadi, uning tadqiqot obyekti g'oyaviy (mental) makonlar tuzilmasiga kiruvchi tilning semantik maydoni, mazkur fenomenlarning o'zaro ta'siridir.

“Transport” leksik-semantik sohasini o'rganish quyidagi freymlarni aniqlash imkonini berdi: “Suv transporti”, “Yer usti transporti”, “Havo transporti”. “Suv osti transporti” freymi, o'z navbatida, leksik-semantik guruhlariga yoki kichik freymlarga: “Avtomobil transporti”, “Temir yo'l transporti” va boshqalarga bo'linishi mumkin. Transport lug'atini keyingi strukturalashni amalga oshirib, “Avtomobil transporti” leksik-semantik kichik guruhlariga:

“Avtomobil”, “Yo'l” va boshqalar guruhiga ajratish mumkin. Maydon tuzilishida markaziy (yadro) va periferik hududlarni ajratish mumkin. Markaziy elementlar ushbu sohani belgilaydigan xususiyatlarning to'liq to'plamiga ega. Ular maydon funksiyalarini bajarish uchun nisbatan ixtisoslashgan bo'ladi, nisbatan tez-tez uchraydi va monomorfemik bo'ladi, jumladan: *car (automobile), road, driver, passenger, train, rail, ship, boat, plane (airplane) pilot* va boshqalar

Til tizimining tashkil etilishi turli freymlarni bir-birining ustiga qo'yish imkonini beradi, natijada o'tish zonalari hosil bo'ladi. Masalan, norasmiy lug'at o'zining to'g'ridan-to'g'ri ma'nosida boshqa leksik-semantik sohalarga ishora qiladi, jumladan, avtomobil faralari (*eyeballs*) ko'zlarga o'xshash, OD radiosi (ears) esa quloq bilan qiyoslanadi va shu bilan birga *ear/ quloq* va *eyeball/ko'z* soqqasi leksemalari "Inson tanasi" freymi tarkibiga kiritilgan va h.k.

"Transport" leksik-semantik sohasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, uning freym tarkibi yaterlicha hajmli va tashkiliy jihatdan murakkab bo'lib, har bir blok o'z tuzilmasi bilan o'z tizimini ifodalaydi.

31-oktabr, 2024-Yil

Lingvistik nuqtai nazardan qaralganda, texnika sohasidagi jami terminlar tilning terminologik sistemalardan birini tashkil etadi, o'z navbatida, bu sistema muayyan gruxlardan, ya'ni tematik qismlardan iborat. Terminologik sistemani tematik gruxlarga ajratib o'rganish juda zarur boisi, shu sohadagi sistemani umumtermin boyligi haqidagi tassavurga ega bo'lamiz, ikkinchidan bu tizimda so'z yasash imkoniyatlari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz va tizimning har qaysi tematik gruppasidagi o'ziga xos so'z yasash modeli qanday ekanligini bilib olamiz.

D.S.Lotte texnik terminologik sistemada qanday leksik birliklar termin bo'lishi mumkinligi to'g'risida fikr yuritib shunday deydi: "...texnikida quyidagi tushunchalarni anglatuvchi asosiy kategoriyalar terminlashadi: jarayonlar; texnika predmetlari (materiallar, qurollar, asboblari, detallar va h.k); xossalar; hisobiy tushunchalar (parametrlar, geometrik obrazlar va h.k); o'lchov birliklari"¹.

Renat Doniyorovning o'zbek tilining texnik terminologik sistemasining quyidagicha tematik gruppalariga bo'lib o'rganishni tavsiya qilgan².

- I. Texnik predmetlar (har qanday texnikaga oid narsalar) ni ifodalovchi terminlar.
- II. Texnik soha va kasblarini anglatuvchi terminlar.
- III. Faoliyati texnika bilan bog'liq bo'lgan shaxslarni ifodalovchi terminlar.
- IV. Texnik jarayonlarni anglatuvchi terminlar.
- V. Texnik miqdorlarini anglatuvchi terminlar.
- VI. Texnik o'lchovlarini anglatuvchi terminlar.
- VII. Texnik vositalarini anglatuvchi terminlar.

Biz tadqiqotimizga ko'ra avtomobil terminlarida soha va kasbni anglatuvchi terminlar bilan faoliyati aynan avtotransport bilan bog'liq bo'lgan shaxslarni ifodalovchi atamalar bir xil atalganligi uchun ularni umumiy qilib, kasbni anglatuvchi terminlar deb oldik. Bu kategoriyalarni alohida misollar bilan ko'rib chiqamiz.

- I. Avtomobil vositalarni ifodalovchi terminlar.

Bunda avto mexanizmlar ya'ni bitta yoki bir nechta jismning harakatini uzatuvchi, boshqa jismlarning zarur harakatiga aylantirib beruvchi qurilmalar, detal nomlari nazarda tutiladi.

Masalan: *g'ildirak, motor, richag, gidravlik, rul, radiator, pedal, tormoz, kuzov, dvigatel...*

- II. Avtotransport soha va kasblarni anglatuvchi terminlar.

¹ Д.С.Лотте. Основы построения научно-технической терминологии, 29 с

² Дониёров.Р. Ўзбек тили техник терминологиясининг айрим масалалари. – Т., 1977. – 45 б.

31-oktabr, 2024-Yil

Bu guruhga *mashinasoz, avtomoykachi, haydovchi, avtoelektrik, avtomexanik, xodovoy(motor)ustasi, avtoslesar, avtodizayner, avtodiler, avtomotokaskadyor, avtomenedjer, avto tunukachi, avtokonstruktor, avtomotorist, yo'l harakati xavfsizligi xodimi, avto yuvuvchi, avtoinspektor, avtoinstruktor, shinalar o'rnatuvchi, kraskachi* kabi kasblar kiradi.

III. Avtotexnik jarayonlarni anglatuvchi terminlar. Bu jarayonda mashina harakatga keltiradi albatta biror kishi tomonidan, dastlab ishga tushgan detal boshqa detallarni ham ishga tushiradi. Biz ularni har birini farqli ishlar bajarishini bilamiz. Natijada, terminologik sistemlarda qayd etilgan tarzdagi ishlarni barchasini o'ziga xos atamalar yuzaga keladi. Masalan: *avtomatlashtirish, boshqarish, haydash, yurgizish, buzilish, to'xtash, uchish, qo'nish* kabilar shular jumlasidan.

IV. Avtotexnikaga oid miqdorlarni anglatuvchi terminlar. Bundan texnik kattaliklarga uzunlik, massa, hajm, temperature, bosim va boshqa fizik kattaliklar kiradi. Bu tematik guruhga quyidagilarni misol qilib olishimiz mumkin: *Tezlik, tezlanish, yoritganlik, kuch, bosim, elektr miqdori,*

V. Avtotexnikaga oid o'lchovlarni anglatuvchi terminlar. Avtomobilga xos bo'lgan o'lchovlar bular *litrlar, kilometr, minut, tonna-kuch, metr kubni* misol qilib olishimiz mumkin. Bu o'lchovlar orqali bosib o'tilgan masofani, yoqilg'ini ishlatilishi, gazni o'lchovini va bosib o'tilgan vaqtni xam xiusoblash mumkin.

VI. Avtotexnikaga oid xossalarni anglatuvchi terminlar. Avtomobilga oid bo'lgan xossalarni bular, *zichlik, qattqlik, bog'lanuvchanlik, elastiklik, eruvchanlik, radioaktivlik, bug'lanuvchanlik, sovuvchanlik, bardoshlilik* kabilar misol bo'lishi mumkin. Texnikaviy vositalar shunday predmetlarki, ularni tayyorlashda Mendeleyevning davriy sistemasidagi deyarli barcha elementlardan, turli xil minerallardan foydalaniladi. Xossalarni anglatuvchi aksariyat terminlarga o'zbek tilida –lik affiksisi qo'shilish orqali yasaladi.

Nemis tilshunosi V.Gumboldt tomonidan amalga oshirilgan "tildan etnosga" revolyutsion inqilobi, xuddi Suqrotcha ilmiy tafakkurning "tabiat falsafasi (naturofilosofiya)dan odamga" burilishiga o'xshab, haligacha ilmiy tadqiqotlardagi zamonaviy tendensiyalarga o'z ohangini belgilab beradi. Inson "hamma narsaning o'lchovi" bo'lib qolmoqda va uning nutqi haqiqatni idrok etishning ma'lum bir usulini aks ettiradi. Tilga ta'sir qiluvchi zamonaviy dunyo haqiqatlarini o'rganish muammosi ayniqsa muhimdir. Bu borada zamonaviy voqelikning ajralmas qismi sifatida transport sohasining rolining ahamiyati katta. Uning tarqalish maydoni global bo'lib, avtomobil sohasi bilan cheklanib qolmaydi: "deyarli barcha til tashuvchilari ishtirok etadigan muloqot, faqat bitta xususiyat – yo'l harakati bilan birlashtirilgan. Shu biln birga ularning ijtimoiy roli har xil.

31-oktabr, 2024-Yil

Bular haydovchilar (shu jumladan, mototsiklchilar, velosipedchilar), yo'lovchilar, piyodalar, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari, yo'lda bo'lmagan tasodifiy kuzatuvchilar, xizmat ko'rsatish va yo'l harakati qatnashchilariga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq boshqa xizmatlar xodimlari".

Avtoolam moddiy va ma'naviy madaniyat belgilarini o'ziga singdiradi, ko'p sonli ramz va ma'nolar kontekstiga kirib boradi, ham san'at obyekti (badiiy adabiyot, rassomlik, kino va boshqalar) sifatida ham, madaniy jarayonning bevosita ishtirokchisi sifatida ham harakat qiladi.

Bir tomondan, avtomobil dunyosi konsepsiyasi avtomobil sanoatini, keng avtomagistral tizimlarini, avtomadaniyat va odamlarni birlashtiradi va shuning uchun haqiqiy muloqotda alohida o'rin tutadi. Boshqa tomondan, uning zamonaviy tavsiflardagi maqomi hali aniqlanmagan va metodologik ishlovni (sayqalni) talab qiladi. Til birliklarining bir konseptual sohaga munosabati asosida birlashishi o'ziga xos tuzilishiga, markaziga, periferiyasiga, boshqa semantik sohalarga o'tish qismiga ega bo'lgan leksik-semantik maydon (LSM) shaklida taqdim etilishi mumkin.

Shuni ta'kidlash mumkinki, leksik maydon atamasi o'zi bildirayotgan obyektning lug'aviy til darajasiga mansubligini va lug'aviy elementlardan iboratligini bildiradi. Unga sinonim bo'lgan LSM atamasi leksik birliklar qanday xususiyatlar asosida sohalarga guruhlanganligini aniqroq ko'rsatadi. Ularning leksik referensiyasidan tashqaridagi ma'nolar sohasini nazarda tutuvchi "semantik maydon" atamasidan farqli o'laroq, LSM atamasi "belgilangan" va "ma'no" o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf qiladi.

LSM bilan bog'liq masalalar eng murakkab lingvistik muammolardan biri bo'lib, ular til haqidagi fanning har bir bosqichida nafaqat o'z dolzarbligini yo'qotmaydi, balki tadqiqotchiga o'z muammolarining yangi qirralarini (aspektlarini) ochadi. Bu kategoriyaning o'ziga xos xususiyatlari bilan ham, tilshunoslik fanining dinamikasi bilan ham bog'liq. Natijada, ushbu murakkab va ko'p qirrali tadqiqot obyektining turli muammolari doimiy ravishda e'tirof etilgan muhokama mavzusi sifatida saqlanib kelinmoqda.

O'tgan asrdayoq LSM ning semantik chegaralari mavhum edi, masalan, ba'zi olimlar (Yu.N.Karaulov, L.M.Vasilyev) LSMni leksik-semantik guruhlarining bir turi deb hisoblashgan bo'lsa, boshqalar (A.A.Ufimseva) LSM va LSG ni yirik tilshunoslik birlashmalarining teng qismlari (a'zolari) sifatida kiritgan. N.G. Dolgix "Semasiologiya rivojlanishining zamonaviy bosqichida semantik maydon nazariyasi" asarida "semantik soha" bilan turli leksik shakllanishlarni, jumladan, LSMni aniqladi.

Bizning fikrimizcha, LSM talqinlaridagi noaniqlik quyidagi omillarga bog'liq:

31-oktabr, 2024-Yil

1) atrof olam hodisalari tilning leksik qatlamiga o'rnatilgan murakkab, xilma-xil, odatda kesishuvchi munosabatlar bilan bog'langan;

2) soha tavsifini qo'llashning keng doirasi (fizika, mantiq, falsafa, sotsiologiya, psixologiya), bunda soha o'zaro bog'liq omillar majmui sifatida belgilanadi. Xususan tilshunoslikda sohalar spektri nihoyatda xilma-xildir: paradigmatic maydon (Y.Trir, V.G.Admoni), sintagmatik maydon (V.Portsig), funksional-semantik maydon (A.V.Bondarko), grammatik-leksik maydon (E.I.Shendels, E.V.Guliga), tematik maydon (G.A. Martinovich), leksik-semantik maydon (K.Zommerfeldt), gaplarning sintaktik maydoni (G.A.Zolotova) va boshqalar. Tilshunoslikda "maydon" ni tavsiflash va strukturalashtirish tamoyillari tilning partitura tizimi sifatidagi g'oyasi bilan bog'liq, uning qismlari o'zaro bog'liq bo'lib, maydon "umumiy mazmun bilan birlashgan va hodisalarni bildiruvchi konseptual, predmet va funksional o'xshashlikni aks ettiruvchi til birliklari yig'indisi" deb ta'riflanadi .

3) LSM ni tashkil etuvchi birliklarning turli tarkibli to'plami va ularning semantik bog'lanish usuli;

4) "toifa" va "tizim" atamaları nisbatan an'anaviy bo'lib, ulardan erkin foydalanishga xalaqit beradigan ko'plab konnotatsiyalari vujudga kelgan va "maydon" atamasi umumiy tushuncha sifatida, yadroviy invariant bilan leksikadan foydalanishning barcha ko'rinishlarini birlashtiruvchi giperonim sifatida juda qulaydir. Yu.N.Karaulov tomonidan ta'kidlanganidek: "Leksik-semantik maydon juda keng qamrovli tushunchadir. Bu erda leksikologiyaning asosiy muammolari – sinonimiya, antonimiya, polisemiya muammolari, so'z va tushunchalar o'rtasidagi munosabat muammosi kesishadi. Lug'at tarkibidagi semantik maydonlarga oid masalalarni echish sanab o'tilgan masalalarni yangicha yoritib berish imkonini beradi".

Shunday qilib, turli leksik mikrotizimlarni farqlash mezonlari, LSMni tashkil etuvchi birliklarning tabiati va LSMni tasniflash tamoyillari haqidagi savollar ochiq qolmoqda va qo'shimcha o'rganishni talab qiladi.

Leksik-semantik maydonlarning terminologik o'zgarishlari nihoyatda xilma-xildir, masalan, M.A. Krongauz LSM – bu "umumiy mazmun bilan birlashtirilgan yoki aniqrog'i, talqinning umumiy bo'lmagan qismiga ega bo'lgan so'zlar to'plamidir". I.V. Arnold tomonidan berilgan ta'rif alohida e'tiborga loyiqdir: "LSMni inson tajribasining ma'lum bir sohasini qamrab oluvchi va shuningdek o'z ma'nosi bilan bog'liq bo'lgan so'zlar to'plami sifatida tushunish mumkin. Bu to'plam uning tarkibiy qismlarining umumiy xususiyatlarini ko'rsatish orqali yaratiladi». Ikki asosiy tamoyilga asoslanib, biz quyidagicha fikrga egamiz:

31-oktabr, 2024-Yil

1) maydon nazariyasi tildagi soʻzlar tartibsiz va bir-biridan ajralgan holda mavjud boʻlmaydi, aksincha, ular maʼlum tuzilmalarga guruhlanadi, degan fikrga asoslanadi;

2) tuzilishi jihatidan turli xil tarkibli boʻlgan leksik-semantik birliklarning bogʻlovchi elementi (ular xoh turli soʻz turkumidagi soʻzlarning sinflari, leksik-grammatik maydonlar yoki tematik guruhlar boʻlsin) kategorik holat yoki semantik variant hisoblanadi- biz LSMni nutqning turli soʻz turkumlariga mansub, variant maʼno bilan birlashgan leksik birliklarning paradigmatic va sintagmatik jihatdan tashkil etilgan tizimi sifatida belgilaymiz.

Ushbu tadqiqot ishi doirasida LSM zamonaviy insonning moddiy dunyosining lingvistik manzarasi bir qismini tavsiflovchi, umumiy leksema *avtodunyosi* bilan birlashtirilgan va paradigmatic hamda sintagmatik munosabatlar bilan bogʻlangan bir qator leksik mikrotizimlar bilan ifodalangan leksik birliklar tizimi sifatida tushuniladi.

LSM nazariyasi bilan LSG va LS mikrotizim kabi leksik mikrotizimlarning har xil turlarini aniqlash muammolari bogʻliq. Shuning uchun, bizningcha, bu tushunchalarning maqomi va munosabatini aniq belgilash zarur.

LSG deganda bir soʻz turkumi leksik birliklarining soha arxisemasiga qaraganda nisbatan past darajadagi semantik dominant bilan integratsiyasi tushuniladi, shuning uchun LSG tushunchasi hajm jihatdan LSMga qaraganda torroq, lekin mazmunan boyroqdir. Jumladan, “Kasblar” LSG ALSM tarkibiga kiradi va quyidagi leksemalar toʻplamini oʻz ichiga oladi: *haydovchi, taksi haydovchisi, avtomexanik, xodovoy(motor)ustasi, avtoslesar, poygachi, avtodizayner, avtodiler, avtomotokaskadyor, avtomenedjer, avto tunukachi, avtokonstruktor, avtomotorist, yoʻl harakati xavfsizligi xodimi, avto yuvuvchi, avtoinspektor, avtoinstruktor, shinalar oʻrnatuvchi,avtoelektrik*, va boshqalar. Xulosa qiladigan boʻlsak, tematik gruxlarga ajratib oʻrganish juda zarur boisi,shu sohadagi sistemani umumtermin boyligi haqidagi tassavurga ega boʻlamiz, ikkinchidan bu tizimda soʻz yasash imkoniyatlari haqida maʼlumotga ega boʻlamiz va tizimning har qaysi tematik gruppasidagi oʻziga xos soʻz yasash modeli qanday ekanligini bilib olamiz.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH